

Análisis Legal y Sociológico de la realidad laboral de las trabajadoras del hogar en Guayaquil y Samborondón 2024 FCI

Dr. Baquerizo Bustos César Benito¹, Mg. Santos Montenegro Manuel Agustín², Dr. Díaz Navarro Juan Carlos³

^{1,2,3}Universidad de Guayaquil/ Ecuador

DOI: [10.5281/zenodo.12770781](https://doi.org/10.5281/zenodo.12770781)

Abstract: In this research, an analysis is made of the sociological and legal reality of domestic workers, whose objective of the research is how to link the Law student to society through contact with the community of workers. of the home, informing them of the rights they have to motivate them to register with social security. The mixed methodology applied is that of field work, being qualitative and basic, in which students go in search of people affected by the lack of social security using both ICT and visiting an area such as La Puntilla, where. 50% of domestic workers who leave Guayaquil. Men and women between 16 and 30 years old were involved in 30%; from 30 to 50 years, by 45% and from 50 to 65 years by 25%. Contact was achieved with the employees of the homes and they were interviewed in order to obtain the indicators that allow us to find the reality that alters the status of the different laws. It is concluded that the female labor force is concentrated in the informal economy. and in Ecuador 63.7 percent of female employment is characterized as informal. The informal work of women from the popular classes is a survival strategy more than a career or a vehicle for socioeconomic advancement. These women often have “multiple income strategies.

Keywords: Exploitation, Social security, Underemployment, Domestic workers,

INTRODUCCIÓN

El derecho al trabajo es un derecho universal y natural que nace desde el derecho natural al trabajo y protegido en documentos de las Naciones Unidas, de la ONU, la Constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo. Esa actividad se relaciona con la realidad en la que la necesidad humana de los grupos, se transforma en una oportunidad para que otros puedan ofrecer sus servicios y lograr la supervivencia a través del medio económico simbolizado en el dinero. Callar la realidad de las empleadas del hogar es como el silencio alemán de la post guerra a la que (Mees , 2024) describió diciendo: Por eso conviene matizar la habitual idea de la Alemania posterior a 1945 como una sociedad de silencio, absorbida por las tareas de reconstrucción y deseosa de olvidar su oscura historia reciente.

El trabajo es una tendencia manifiesta a fomentar el espíritu, ya que existe la obtención de activos financieros, donde el trabajador es de enorme importancia para el sostenimiento y

desarrollo ya que sus funciones permiten producir, crecer e integrarse en el mercado sea que este trabaje para una empresa o en cualquier otro medio. La pandemia del coronavirus despidió a miles de trabajadoras del hogar a nivel global. Casi el 40% perdieron sus trabajos.

(Teck Ling & Chyong Ho, 2020) en la revista *Technium Social Science Journal* - Scopus sobre la realidad de este fenómeno que afectó a las trabajadoras del hogar, dijo: La crisis sanitaria del brote de COVID-19 tuvo impactos globales en la humanidad y la economía. Estos efectos pandémicos también influyeron en el comportamiento humano; problemas de compras de pánico (sobrecompra) y el incumplimiento de las órdenes gubernamentales y las leyes entre los individuos fueron evidentes. Sin embargo, la comprensión subyacente de tales comportamientos debido a la pandemia sigue siendo poco claro. (p.312).

Una muestra significativa es los de aquellos que, viniendo a la ciudad puerto comercial, de las zonas rurales, ejercen su trabajo en zonas urbanas como Guayaquil o Samborondón. Un grupo

significativo es el caso de las madres solteras jóvenes que, si ellas recibieran una afiliación a la seguridad social desde jóvenes, podrían llegar a una jubilación y no ser una carga para el Estado ni para su familia al llegar a la vejez. Muchas, actualmente, no gozan de una jubilación digna que les permita acudir a la seguridad social como una parte del tesoro cultivado en su juventud.

(Mees , 2024) en la revista Scopus, considera que: la historia no la hacen los grandes personajes, sino los procesos colectivos. En este caso, lo que se ha querido es conocer la realidad laboral de las empleadas domésticas y su relación con la inversión de su tiempo de jóvenes orientado a una futura jubilación que por justicia les corresponde; de tal manera que se puedan establecer nuevos indicadores del decenio 2014 al 2024 de los trabajadores del hogar, tanto como empleadas domésticas, choferes o jardineros, que son o no son afiliados a la seguridad social.

El (INEC , 2022) considera además que es frecuente el caso de algunas personas, particularmente amas de casa y estudiantes, que, aunque realizan alguna actividad económica dentro de la casa, no suelen considerarlo trabajo, sea porque consideran a la otra su actividad principal o porque lo hacen ocasionalmente, o porque no recibieron un pago por ello; esos son aquellos que lo hacen en su propia vivienda. Esta investigación, se refiere a aquellas que salen de sus viviendas para ofrecer y dar sus servicios en lugares diferentes al de sus viviendas.

Desde la analítica sociológica, uno de los delitos que más afectan de parte de las trabajadoras del hogar que reciben un sueldo, es que se les descuenta la aportación al IESS y si se lo hace las estafan y no las afilian. El objetivo de la presente publicación es vincular al estudiante de derecho a la sociedad mediante el contacto con la comunidad de trabajadoras del hogar, informándoles de los derechos que tienen para motivarlos al registro en la seguridad social.

(Masi De Casanova, 2019) En la ciudad de Guayaquil, hizo un estudio sobre el trabajo remunerado del hogar en el Ecuador, en los que hace énfasis en una comparación tácita entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. Manifiesta que el primero es el que produce utilidades y el segundo el de reproducción social. Además, el autor hace una crítica al contenido nominal de trabajadoras remuneradas del hogar, y la forma cómo el Código de Trabajo las contempla. “La organización investigada enfrenta estos retos con una gama de estrategias y actividades, entre ellas la redefinición de trabajadoras del hogar como trabajo regular o un trabajo como cualquier otro” (p. 23) Analiza dos de los elementos que más padecen las trabajadoras del hogar, por un lado, la forma como la ley las cataloga, y la segunda el interés que existe para no darle la correspondiente atención que no se le ha dado a su caso.

Desde la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil (Quintero Betancourt & Mero Rodríguez , 2022); sobre el empleo femenino en época de crisis

global, decían:

La desigualdad de la cual las mujeres han sido víctimas nace de la estructura patriarcal de la sociedad, lo cual hace que, desde su inserción en el mercado laboral, las mujeres estén supeditadas a empleos considerados de baja productividad donde se reproducen las tareas del hogar, los cuales en su mayoría son sectores donde prima la precarización laboral y la informalidad.(pág. 79)

En el caso de Guayaquil, sus centros urbanos y periféricos, contienen diferencias significativas entre sus barrios, que hace de esta ciudad una oportunidad, pero también se puede convertir una amenaza o fortaleza para quien quiera trabajar. Las mejores oportunidades laborales (INEC , 2022) publicó el Manual del Encuestador: encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, con un estudio desde enero a septiembre de 2022, y define a la actividad económica como aquella dirigida a la producción de bienes y servicios, al comercio y otras actividades conexas destinadas al mercado, al trueque y al consumo.

La protección a los obreros trabajadores no es nueva, y en el siglo XIX, hubo diferentes formas de enfocar el fenómeno de defender el trabajo de aquellos que trabajaban para otros, y expuso las medidas que convenía tomar para proteger al obrero contra la ignorancia, el fraude y la violencia. (Espasa Calpe S.A., 2018 p. 368) Así, fue Robert Owen, quien da su primer paso a favor del mejoramiento de la clase trabajadora, fundando la colonia de Lamarck en 1818, en la sesión celebrada por la sociedad de Ciencias Naturales en Lausana.

(Velásquez Narváez, Peña Cárdenas, & Ruíz Ramos, 2020) Hicieron un estudio sobre el grupo vulnerable de las trabajadoras del hogar, ante el maltrato y la desigualdad laboral. Ellos evaluaron los riesgos psicosociales desde el objetivo que tuvieron y que consistió en establecer las condiciones de las trabajadoras del hogar en México, y el comportamiento de lo que se llama patrones. El 54.1% de la muestra de la población a la que encuestaron no considera que en México no se respetan los derechos de las trabajadoras del hogar.

Sin lugar a dudas, dentro del mercado de trabajo existen diversos fenómenos a raíz de la división sexual del trabajo, que han perpetuado el encasillamiento de las mujeres dentro de los sectores de baja productividad, los cuales pueden interpretarse como una extensión de los trabajos de reproducción y cuidados que se realizan en el hogar, lo que desemboca en una mayor probabilidad de que sean las mujeres quienes reciban salarios más bajos y laboren en situación de informalidad y precariedad desencadenando en un incremento de la brecha de género y en el caso de que las féminas sean jefes

de hogar lleva a que se produzca la denominada “feminización de la pobreza” (Quintero Betancourt & Mero Rodríguez , 2022)

Es decir, parecieran no estar conscientes de sus derechos y de la omisión que sus patrones hacen de los mismos. Concluyen que se considera que es necesario que en México se impulsen y fortalezcan programas enfocados a las mujeres trabajadoras, sobre todo dentro del ramo informal, que se brinde información sobre equidad de género y se ayude a identificar situaciones que las hacen víctimas de actos de discriminación, de tal forma que estas acciones coadyuven a su empoderamiento dentro de las diferentes esferas sociales donde se desempeñan, a la par que se fortalezca el marco jurídico respecto al reconocimiento de sus derechos laborales.

(Aparicio Ruiz , 2022) realiza un estudio de la realidad española de las trabajadoras del hogar. Expresa:

Hemos de partir de la base de que la mutua confianza debe presidir en todas las relaciones laborales –no solo en esta especialidad– como consecuencia de la dignidad humana. De forma tal, que la necesidad de una mutua confianza implica que –dentro del respeto al derecho a la intimidad– el empleador/a pueda acceder a la información de aquellos aspectos del trabajador/a que considere relevantes a fin de que surja y se mantenga la confianza en que el trabajador/a es una persona idónea para satisfacer la finalidad que persigue al contratar. (p.45)

En la relación laboral del servicio doméstico entrañan particular importancia los derechos a la dignidad y a la intimidad por el grado de implicación de la persona del trabajador/a en esta relación. Concluye que:

Aun así, cabe señalar que el nuevo régimen del servicio del hogar familiar ha supuesto, dentro de la especialidad inherente a la relación, un primer avance en garantías y derechos para el trabajador/a, una mejora en relación a la mujer, a la conciliación de familia y trabajo, también en momentos de crisis, si bien la práctica dirá si realmente supone una mejora esta normativa a la vez que siguen quedando en el aire otras diversas cuestiones concernientes a esta relación laboral tan necesaria en nuestra sociedad y que facilita las necesidades vitales de la persona y del hogar familiar.(p.47)

La fuerza laboral femenina se encuentra concentrada en la economía informal, y en Ecuador 63,7 por ciento del empleo femenino se caracteriza como informal. El trabajo informal de las mujeres de las clases populares es estrategia de supervivencia más que una carrera o un vehículo para el ascenso socioeconómico. Estas mujeres muchas veces tienen «múltiples estrategias de ingresos».

(Bastidas Aliaga , 2020) realiza una investigación acerca de las trabajadoras del hogar en Perú, asociadas a su remuneración y a los cuidados o no que se realiza. El objetivo de esa

investigación era generar la información que permita reflexionar sobre la interrelación que se establece entre el trabajo doméstico no remunerado en el Perú y la precariedad del empleo ya sea formal e informal.

En Estados Unidos desde la *Secondary Labor Markets and Immigration: Domestic Service in the U.S.*; se analizó a los Mercados de trabajo secundarios e inmigración: el servicio doméstico en Estados Unidos. (Ariza , 2021) considera que:

El servicio doméstico es un mercado de trabajo que había alcanzado en Estados Unidos, al igual que en otros países de mayor desarrollo relativo, su más baja representación histórica entre 1970 y 1980, para volver a crecer inesperadamente cuando el siglo tocaba a su fin. (pág. 4)

(Cáritas , 2022) considera en “Empleadas del Hogar, ¿Trabajadoras de Segunda?” considera tres aspectos de las trabajadoras del hogar y sus derechos. En España, más de 518.800 personas trabajan como empleadas de hogar, pero el 30 por ciento de ellas sin contrato. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), ha dictaminado que la exclusión de las empleadas del hogar de las prestaciones por desempleo en España es contraria al derecho de la UE.

«Es una buena noticia que se ponga de manifiesto el agravio comparativo que sufren estas trabajadoras, pero todavía hay que seguir esperando a que las Administraciones españolas pongan el remedio: cambiar la legislación para equiparar al cien por cien sus derechos con los del resto de trabajadores», apunta Ascensión López Villagrasa, del Servicio de Orientación Laboral de Cáritas Albacete.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Población: Se involucró a hombres y mujeres entre 16 a 30 años en un 30%; de 30 a 50 años, en un 45% y de 50 a 65 años en un 25%.

Se logró el contacto con los empleados de los hogares y se los entrevistó con la finalidad de lograr obtener los indicadores que permitan encontrar la realidad que altera el estado de las diferentes leyes, con la finalidad de que cuando se los estratifique por zona, invitarlos a los lugares asignados, y el contacto a través de WhatsApp y por correo electrónico para hacerles saber su realidad ante la ley y recomendarles los diferentes sistemas para que pueda haber una afiliación a la seguridad social.

Se estimó la probabilidad de que el conjunto de las empleadas domésticas y empleados domésticos, que son al menos el 5% de las trabajadoras entre formales e informales del país, reciban la información de al menos 30 estudiantes durante 24 meses para lograr que se perciba un buen trato por parte de sus patrones, considerando aspectos tanto del grado de libertad y

confianza percibidos por la empleada, y una afiliación a la seguridad social, las vacaciones respectivas, disminución del abuso sexual y características contractuales de trabajo, llegando a que la percepción que tengan las trabajadoras del hogar con relación al trato sea con respeto tanto de los adultos como de

los niños y jóvenes y aquello que reciben por parte de sus empleadores no se asocia directamente a las características contractuales de trabajo, sino, al grado de libertad percibido para atender situaciones personales durante su jornada laboral que les permita el crecimiento de las personas.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Preguntas:

1.- ¿Está afiliada a la Seguridad Social?

Figura 1. Afiliación a la Seguridad Social de las trabajadoras del hogar

Tabla 1. Afiliación a la Seguridad social de las trabajadoras del hogar.

1.- ¿Está afiliada a la Seguridad Social?

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	43.8%	El 43.8% de las empleadas domésticas sí está afiliada a la Seguridad Social
No	56.3%	El 56,3% no está afiliada a la Seguridad Social, y es mayor de las que no están afiliadas que las afiliadas.

En el presente resultado, se descubre que el 56.3% de las trabajadoras del hogar de la ciudad de Guayaquil, sufren por la vulneración de sus derechos laborales al no estar afiliadas a la seguridad social. El 43.8% de las empleadas domésticas sí está afiliada a la Seguridad Social. El 56,3% no está afiliada a la

Seguridad Social, y es mayor de las que no están afiliadas que las afiliadas. Por lo tanto, el riesgo de que las personas que trabajan mucho ahora, luego de los 60 años sean una carga para el servicio de salud y para las familias, es evidente.

2.- ¿Su remuneración es mayor a \$ 400?

Figura 2. Remuneración mayor de \$400 de las trabajadoras del hogar

Tabla 2. Remuneración mayor a \$400

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	62,5%	El 62,50% de las empleadas del hogar, tienen una remuneración mayor a \$400 que bordea el SMV
No	37,50%	El 37,50% de las empleadas del hogar, tienen una remuneración menor a \$400 que bordea el SMV

El 62,50% de las empleadas del hogar, tienen una remuneración mayor a \$400 que bordea el SMV. El 37,50% de las empleadas del hogar, tienen una remuneración menor a \$400 que bordea el

SMV. Eso demuestra que en la zona de la Puntilla en Samborondón, el valor de la hora de trabajo es superior a una trabajadora del hogar de otro lado de la ciudad de Guayaquil.

3.- ¿Tiene cargas familiares?

Figura 3. Tienen cargas familiares las trabajadoras del hogar

Tabla 3. Tienen cargas familiares las trabajadoras del hogar

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	93.8%	Ese porcentaje de las cargas familiares demuestra que muchas trabajadoras del hogar se lanzan a trabajar aún sin seguridad social por la necesidad de cubrir las necesidades de aquellos que dependen económicamente de ellas.
No	6.1%	Apenas del 6.1% de las trabajadoras del hogar, no tienen cargas familiares, sin embargo si tienen obligaciones con ellos / ellas mismas.

Con el 93.8% Ese porcentaje de las cargas familiares demuestra que muchas trabajadoras del hogar se lanzan a trabajar aún sin seguridad social por la necesidad de cubrir las necesidades de aquellos que dependen económicamente de ellas. Apenas del 6.1% de las trabajadoras del hogar, no tienen

cargas familiares, sin embargo, si tienen obligaciones con ellos / ellas mismas. Eso es un indicador de la dependencia que todavía existe en padres o madres de quienes trabajan y a quienes mantienen o les pagan las medicinas.

4.- ¿Su carga de trabajo es mayor a 4 horas diarias?

Figura 4. La carga de trabajo de las trabajadoras del hogar es mayor a 4 horas diarias

Tabla 4. Trabajo mayor a 4 horas diarias

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	93.8%	El 93.8% de las trabajadoras del hogar, trabaja más de 4 horas
No	6.1%	Sólo el 6.1% de las trabajadoras del hogar trabaja menos de 4 horas diarias.

El 93.8% de las trabajadoras del hogar, trabaja más de 4 horas. Sólo el 6.1% de las trabajadoras del hogar trabaja menos de 4

horas diarias. Así, el sistema de trabajo incluye además de las 8 horas, cerca de 3 horas de viaje.

5.- ¿Recibe décimo tercero y décimo cuarto sueldo?

Figura 5. Trabajadoras del hogar que reciben el décimo tercero y décimo cuarto sueldo

Tabla 5. Trabajadoras del hogar que reciben décimo tercero y décimo cuarto sueldo

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	31,3%	Sólo el 31,3% recibe el décimo tercero y décimo cuarto sueldo.
No	68,8%	El 68,8% no recibe ni el décimo tercero ni el décimo cuarto sueldo.

Sólo el 31,3% recibe el décimo tercero y décimo cuarto sueldo.
El 68,8% no recibe ni el décimo tercero ni el décimo cuarto

sueldo, por lo que demuestra que ese índice coincide con la falta de afiliación.

6.- ¿Su edad está entre los 30 a 45 años?

Figura 6. Edad de las trabajadoras del hogar entre los 30 a 45 años

Tabla 6 . Edad de las trabajadoras del hogar entre los 30 a 45 años

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	75%	El 75% de los entrevistados está entre una edad desde los 30 a 45 años.
No	25%	El 25% de las trabajadoras del hogar están entre una edad desde los 18 a 30 años.

El 75% de los entrevistados está entre una edad desde los 30 a 45 años. El 25% de las trabajadoras del hogar están entre una

edad desde los 18 a 30 años. Por lo tanto, eso demuestra que la edad promedio para las trabajadoras del hogar, es de 37 años.

7.- ¿Su edad está entre los 46 a 60 años?

Figura 7. Edad de las trabajadoras del hogar entre los 46 a 60 años

Tabla 7. Trabajadoras del hogar entre 46 a 60 años

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	12.5%	El 12.5% de los encuestados tienen entre 40 a 60 años
No	87.5%	El 85% de los encuestados tienen menos de 46 años.

El 12.5% de los encuestados tienen entre 40 a 60 años. El 85% de los encuestados tienen menos de 46 años. Así, esa respuesta

coincide con las de la pregunta anterior en que los rangos de 35 a 40 años coinciden con las trabajadoras del hogar.

8.- ¿El trabajo es demasiado pesado?

Figura 8. El trabajo de las trabajadoras del hogar es demasiado pesado

Tabla 8. El trabajo de las trabajadoras del hogar es demasiado pasado

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	31,3%	El 31,3% de las trabajadoras del hogar, consideran que la jornada de trabajo es demasiado pesada.
No	68,8%	El 68,8% de las trabajadoras del hogar, consideran que la jornada laboral que tienen, no es demasiado pesada.

El 31,3% de las trabajadoras del hogar, consideran que la jornada de trabajo es demasiado pesada. El 68,8% de las trabajadoras del hogar, consideran que la jornada laboral que

tienen, no es demasiado pesada. Por lo que se necesita regular con contratos de trabajo el tipo de jornada elegida y las tareas a realizar, y eso generalmente no se hace en el país.

9.- ¿Hay abuso del patrono respecto del trabajo en el desempeño de sus funciones?

Figura 9. Abuso del patrono a las trabajadoras del hogar

Tabla 9. Abuso del patrono a las trabajadoras del hogar

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	12,5%	El 12,5% de las trabajadoras del hogar han recibido abuso por parte del patrono en el desempeño de sus funciones.
No	87,5%	El 87,5% no han sufrido abusos de parte de sus patronos.

El 12,5% de las trabajadoras del hogar han recibido abuso por parte del patrono en el desempeño de sus funciones. El 87,5% no han sufrido abusos de parte de sus patronos. Si hay una

cultura de respeto actualmente debido a que muchos saben que pueden ser denunciados, pero el acoso laboral es más fuerte de mujer a mujer.

10.- ¿Si trabaja horas suplementarias y extraordinarias, éstas son pagadas?

Figura 10. Trabajo de horas suplementarias

Tabla 10. Trabajo y pago de horas suplementarias

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	43.8%	El 43% de los trabajadores, sí reciben el pago de las horas suplementarias.
No	56.3%	El 56.3% no recibe el pago por las horas suplementarias.

El 43% de los trabajadores, sí reciben el pago de las horas suplementarias. El 56.3% no recibe el pago por las horas suplementarias. Siendo esas horas suplementarias no pagadas

las que más impactan la economía orgánica o cansancio y si no lo haces te vas, esa es la amenaza continua; y si no lo dicen igual eso hacen.

11.- ¿Atiende a personas de la Tercera Edad?

Figura 11. Atiende a personas de la Tercera Edad

Tabla 11. Atiende a personas de la Tercera Edad

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	31,3%	El 31,3% de los trabajadores del hogar, sí atiende a personas de la Tercera Edad.
No	68,8%	El 68,8% de las trabajadoras del hogar, no atiende a personas de la Tercera Edad.

Los contratos generalmente no mencionan a la persona de la tercera edad, sino a lo que es el aseo y cuidado de los bienes de la casa con la limpieza, pero cuando ya está el contrato en firme

ahí llevan a la persona de la tercera edad de una casa x para ser atendida al mismo precio que quien limpia.

12.- ¿Hace viajes con su patrono fuera de la ciudad?

Figura 12. ¿Hace viajes con su patrono fuera de la ciudad?

Tabla 12. ¿Hace viajes con su patrono fuera de la ciudad?

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	12,5%	El 12,5% de los patronos llevan a las trabajadoras del hogar a realizar viajes fuera de la ciudad.
No	87,5%	El 87,5% de las trabajadoras del hogar, no hacen tareas llevadas por sus patronos fuera de la ciudad donde han sido contratadas.

El 12,5% de los patronos llevan a las trabajadoras del hogar a realizar viajes fuera de la ciudad. El 87,5% de las trabajadoras del hogar, no hacen tareas llevadas por sus patronos fuera de la ciudad donde han sido contratadas. Eso representa que son

pocas las que deben pasar más horas de trabajo de las estipuladas por viajes, a los que generalmente no les reconocen como horas extras de trabajo.

13.- ¿Atiende a personas que no están en su contrato de trabajo o dentro del hogar?

Figura 13. Atiende a personas que no están en su contrato de trabajo o dentro del hogar

Tabla 13. Atiende a personas que no están en su contrato de trabajo dentro del hogar

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	31,3%	Hay patronos que cuando contratan a las trabajadoras del hogar, traen a vivir a la casa ancianos, o niños, y la carga de trabajo aumenta, por eso dentro del contrato de trabajo, se debe especificar la cantidad de personas y animales a atender, de lo contrario se transforma en un abuso.
No	68,8%	Al 68,8% sí les respetan en los contratos de trabajo, el número de personas a quien atender, por lo que el trabajo real y para el cual fueron contratadas, no se entorpece.

Hay patronos que cuando contratan a las trabajadoras del hogar, traen a vivir a la casa ancianos, o niños, y la carga de trabajo aumenta, por eso dentro del contrato de trabajo, se debe especificar la cantidad de personas y animales a atender, de lo contrario se transforma en un abuso.

Al 68,8% sí les respetan en los contratos de trabajo, el número de personas a quien atender, por lo que el trabajo real y para el cual fueron contratadas, no se entorpece.

14.- ¿Su patrono le paga su transporte?

Figura 14. El patrono le paga su transporte

Tabla 14. Su patrono le paga su transporte

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	37,5%	Al 37,5% de las trabajadoras del hogar les pagan el transporte para acudir a su lugar de trabajo.
No	62,5%	Al 62,5% de las trabajadoras del hogar no les pagan el dinero para el transporte y trasladarse a su lugar de trabajo.

Al 37,5% de las trabajadoras del hogar les pagan el transporte para acudir a su lugar de trabajo.

Al 62,5% de las trabajadoras del hogar no les pagan el dinero para el transporte y trasladarse a su lugar de trabajo.

15.- ¿Tiene usted más de 5 años laborando como trabajadora del hogar?

Figura 15. Tiene más de 5 años laborando como trabajadora del hogar

Tabla 15. Más de 5 años laborando como trabajadora del hogar

Opciones de la Respuesta	Porcentaje	Análisis de los Resultados
Sí	56,3%	El 56,3% tiene más de 5 años laborando como trabajadora del hogar
No	43,8%	El 43,8% de las trabajadoras del hogar, tiene menos de 5 años trabajando en esa actividad.

Los resultados evidencian, que hay muchas trabajadoras del hogar que aún se mantienen en esa actividad, a pesar de que las actividades no son sencillas. El 56,3% tiene más de 5 años laborando como trabajadora del hogar. El 43,8% de las trabajadoras del hogar, tiene menos de 5 años trabajando en esa actividad.

CONCLUSIONES

Se concluye que el proceso de comunicación entre los estudiantes y la comunidad logró llegar a conocer los derechos laborales en al menos 2000 personas afectadas por este tipo de explotación laboral.

Que el trabajo de campo dista mucho en sus resultados de lo que dicen algunos textos; y que a pesar de que la seguridad social tiene sus ventajas, esta sigue siendo complicada por

algunos patronos, sobre todo por la incapacidad para llevar un presupuesto que cuadre entre los servicios que compra y el derecho de los trabajadores.

Las relaciones entre el empleador y los trabajadores están fundadas en la libertad de contratación, lo cual se encuentra limitada por los principios del derecho laboral y los derechos del trabajador que son irrenunciables, pero eso dista de la realidad económica de los patronos.

Ha disminuido el abuso contra la mujer trabajadora sobre todo en el precio de su mano de obra, ya que un gran porcentaje recibe al menos un salario básico que representa un precio aproximado de \$3,50 por hora de trabajo.

La falta de afiliación a la seguridad social para una trabajadora del hogar en el que además de habilidades se necesita fuerza y resistencia amerita una respuesta urgente de seguro ante los riesgos de quemarse, caerse o tropezarse.

REFERENCIAS

Aparicio Ruiz , M. G. (2022). Un paso más hacia la conciliación familiar . *Derecho español* .

Ariza , M. (2021). Mercados de trabajo secundarios e inmigración: el servicio doméstico en Estados Unidos. *REIS*, 3-24.
Obtenido de <https://reis.cis.es/index.php/reis/article/view/685/853>

Asamblea Nacional . (2008). Constitución de la República del Ecuador. *Lexis*.

Bastidas Aliaga , M. A. (2020). *El Trabajo doméstico remunerado y los cuidados en el Perú: un abordaje exploratorio desde la*

perspectiva de las trabajadoras del hogar. Obtenido de <https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/80209/Pages%20from%20Actas%20VII%20Congreso%20I%20bG%202018-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cáritas . (2022). Empleadas del hogar, ¿ Trabajadoras de segunda? . *Cáritas* . Recuperado el 2024, de <https://www.caritas.es/main-files/uploads/2022/04/REVISTA-CARITAS-599-WEB.pdf>

Espasa Calpe S.A. (2018 p. 368). *Enciclopedia Universal Ilustrada*. Madrid: Espasa Calpe Europea Americana.

- INEC . (2022). *Manual de encuestadora: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo* . Obtenido de INEC : https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2022/Septiembre_2022/202209_Manual%20del%20encuestador%20ENEMDU%20Septiembre%202022.pdf
- Masi De Casanova, E. (2019). Como cualquier otro trabajo: Organizando a las trabajadoras remuneradas del hogar en el Ecuador . *Revista Economía* . Obtenido de <file:///C:/Users/armon/Downloads/Dialnet-ComoCualquierOtroTrabajo-8270315.pdf>
- Mees , L. (2024). Entre Karl Marx y Max Weber. *Ayer*. Obtenido de Revista : file:///H:/Mees-Entre_Karl_Marx_y_Max_WeberSCOPUS.pdf
- ONU. (28 de 07 de 2021). *Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951 ACNUR*. Obtenido de <https://www.acnur.org/5b0766944.pdf>
- Quintero Betancourt , D., & Mero Rodríguez , J. (2022). Las afectaciones del Covid- 19 en el empleo adecuado femenino en Ecuador. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas*. Obtenido de <https://revistas.ug.edu.ec/index.php/fce/article/view/1853/2650>
- RAEL . (02 de 07 de 2020). *Diccionario de la lengua española* . Obtenido de RAE.es: <https://dle.rae.es/narrar%20?m=form>
- Teck Ling , G. H., & Chyong Ho, C. M. (2020). Effects of the Coronavirus Pandemic on Social Behaviours: From Social Dilemma Perspective. *Technium Social Sciences Journal*. Obtenido de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3600624
- Velásquez Narváez, Y., Peña Cárdenas, F., & Ruíz Ramos, L. (2020). Trabajadoras del hogar: grupo vulnerable al maltrato y dificultad . *La Venta* . Obtenido de <file:///C:/Users/armon/Downloads/Dialnet-TrabajadorasDelHogar-7862073.pdf>